

ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA O‘RGATISH

Abdunazarova Klara Esanovna

Navoiy viloyat Zarafshon shahar 6-maktab
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola ta’lim jarayonini o‘qituvchi o‘quvchilar bilan hamkorlikka tayangan holda muammoli izlanish, mustaqil ishlash metodi va didaktik o‘yinlar asosida tashkil etishi o‘quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish muhimligi haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: mutafakkir, metod, fonetik, leksika, morfologiya.

Buyuk mutafakkirlardan biri E. Xabbard: “O‘z shogirdlarida mehnatdan zavqlanish xislatlarini uyg‘ota bilgan muallim sharaflarga loyiqdir”,- degan edi. Yunon faylasufi Suqrot o‘quvchi tafakkuri rivojlanishini faqat uning mustaqil ravishda ishlashini ta’minlash bilan, shaxsning kamolati va qobiliyatini rivojlantirishni esa o‘z-o‘zini anglash bilan o‘stirish mumkin ekanligini aytadi. O‘quvchi shaxsiga bunday yondashuv ta’lim amaliyotiga tadbiiq etilsa, o‘quvchiga huzur va qoniqish bag‘ishlashi, uning bilimlarni egallashdagi sustkashligini yo‘qotishi tayin bo‘ladi.

Agar bolalar erkin fikrlashni o‘rganmasa, berilgan ta’lim samarasi past bo‘lishi muqarrar. Albatta, bilim egallash uchun mustaqil fikrlash ham katta ahamiyatga egadir. O‘quvchilarga o‘qituvchi tomonidan qo‘yiladigan talablar ko‘p hollarda mustaqil fikr yuritish ehtiyojini tug‘dirmaydi. Ta’limda faqat bilimlarni tarkib toptirishga e’tiborni qaratish ta’lim samaradorligining past bo‘lishiga olib keladi.

Ta’lim jarayonini o‘qituvchi o‘quvchilar bilan hamkorlikka tayangan holda muammoli izlanish, mustaqil ishlash metodi va didaktik o‘yinlar asosida tashkil etishi o‘quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish bilan birgalikda ularning faolligini oshirish ham muhimdir.

Ma'lumki, dars ikki yoqlama jarayon: unda o'qituvchi ham, o'quvchi ham faol ishtirok etadi. Shuning uchun o'qitish metodlarini tasnif qilishda faqatgina o'qituvchi faoliyati emas, o'quvchi faoliyati ham asos qilib olinishi kerak. Ona tili darslarida qo'llanadigan metodlar nafaqat bilimlarni bayon qilish yoki mustahkamlashga xizmat qilishi balki o'quvchilarning faolligini oshirishni ham hisobga olishi, o'quvchilarni ijodiy faoliyatga tayyorlash lozim. Bilimlarni muammoli holda bayon etishda o'qituvchi til materiallarini tayyor holda bayon etmaydi, balki kuzatish, taqqoslash, o'xshatish va farqli tomonlarini aniqlash, umumlashtirish kabi o'quvchilar oldiga ma'lum bir muammo qo'yadi. Bu muammolarni hal qilish va bu orqali o'quvchilar faoligini oshirish ustida baxs yuritishi ushbu ishimizning dolzarbligini belgilaydi.

O'quvchilarning materialni puxta va oson o'zlashtirishi ko'p jihatdan metodning samaradorligiga bog'liq. Tanlanayotgan metod til materiali mazmuniga muvofiq kelishi muhim. Mavzu o'quvchilarning real imkoniyatlariga muvofiq kelib, shu mavzu yuzasidan oldingi sinflarda ma'lum bir tushunchaga ega bo'lsalar, reproduktiv usul bilan muammoli ta'lim usullarini ishga solish samara beradi. Masalan, fonetik, leksika, morfologiya, sintaksisdan ayrim mavzularni o'tishda bu usullar yaxshi samara beradi. Mavzu hajm jihatdan katta va murakkab bo'lsa, tushuntirish usulini muammoli va ta'limning ayrim elementlari bilan qo'shib olib borish ma'qulligini izohlash ham fikrimizning dolzarbligini ta'kidlaydi. Ona tili o'qituvchisi o'quvchilarga bilim berishda o'z mehnatining samarali va yengil bo'lishi uchun turli xil ish usullarini qo'llaydi, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarni amalda qo'llay olishlari uchun ularga mos keladigan mashqlar tanlaydi.

Metod tanlashda nazariy ma'lumot va unga mos keladigan mashqlar, sinfning tayyorgarligi, o'quvchilarning yoshi va mavzuning hajmi kabilar hisobga olinadi. Shuning uchun ham mashq, grammatik tahlil, ko'rgazmali qurollar, suhbat kabi metodlar deyarli har bir darsda qo'llanilishi mumkin. Yetuk kadrlar tayyorlash tizimining asosi bo'lgan o'rta maktabda ona tili ta'limi o'qituvchi – o'quvchi hamkorligi asosida muammoli izlanish, mustaqil ish, didaktik o'yinlardan iborat tizimga asosan tashkil etilsa ijobiy samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Madayev O. va boshqalar. Yozma ish turlari: insho, bayon, diktant. – T.: Turon zamin ziyo, 2017.
2. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab...// O‘zbek tili va adabiyoti, 2012. – 5-son, 3-16-betlar.
3. Umumta’lim maktablarining 5-9-sinf ona tili darsliklari. So‘nggi nashr